

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024
7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

FRANSUZ VA O‘ZBEK MAQOLLARIDA MENTALITETNI YORITILISHI

Badalova Xamidaxon Hakimjonovna

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

O‘zbek tili va adabiyoti, tillar kafedrasasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada fransuz va o‘zbek maqollaridagi o‘xshashliklar va tarjimadagi ayrim mintalitetga doir qiyinchiliklar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: kommunikatsiya, maqol, adabiyot, xalq, ifoda, ma’no

EXPLANATION OF MENTALITY IN FRENCH AND UZBEK PROVERBS.

Badalova Hamidakhon Khakimjonovna

Andijan State Medical Institute

Uzbek language and literature, teacher of the Department of Languages

Annotation: this article talks about the similarities between French and Uzbek proverbs and some mental difficulties in translation

Keywords: communication, proverb, literature, people, expression, meaning

«Mentalitet» tushunchasi tilshunoslik paradigmasiga kiritilganiga hali ko‘p bo‘lmagan bo‘lsada, hozirda juda keng doirada qo‘llanilmoqda. Tor ma’noda mentalitet «fikrlash doirasi, dunyoqarashi» mazmunida foydalanilsa, keng ma’noda esa «xalqning axloqi, tarbiyasi va tasavvuri tushuniladi». Mentalitetning asosiy tarkibiy qismi ijtimoiy xarakterdir. Ma’lumki, tarixga materialistik nuqtayi nazardan yondashuvchilarning fikricha, har bir jamiyatga xos bo‘lgan ishlab chiqarish usuli ana shu ishlab chiqarish usuliga mos keluvchi siyosiy, ma’naviy, madaniy, falsafiy tizimlarni yaratadi .

Jamiyat, millat yoki shaxsning mentaliteti ularning o‘ziga xos milliy an’analari, rasm-rusumlari, urf-odatlarini, diniy e’tiqod va qarashlarini ham qamrab oladi. Jamiyatning, millatning, ma’lum bir jamiyatning yoki shaxsning mentalitetini o‘rganish unga jiddiy yondashishni talab qiladi. Buning uchun juda ko‘p omillar: ushbu millat yashab turgan shart-sharoit, tarixiy davr, uning o‘tmishi, millatning ruhiyati va boshqa bir qator jihatlari inobatga olinishi, boshqa millatlar bilan qiyosiy tahlil etilishi lozim. O‘zbek millati mentalitetining

shakllanish jarayoni deyarli uch yarim ming yillik tarixga ega. Asrlar davomida o‘zbek xalqi muhim savdo-sotiq, ilm-fan, me‘morchilik, hunarmandchilik markazlari, xalqlar va mamlakatlarni bir-biri bilan bog‘lab turgan yo‘llar chorrahasida yashagani sababli, uning mentaliteti taraqqiy etib borgan. Olamni idrok etishning ijtimoiy-madaniy va etnik jihatlari mentalitetni shakllantiradi va unda sayqal topadi.

Kommunikatsiya lotincha «communicatio» - xabar, aloqa so‘zidan olingan bo‘lib, biror mazmunning til vositalari bilan berilishi va xabar qilinishini ifodalaydi. Kommunikativ birlik esa mustaqil holda fikr ifodalay oladigan birlik bo‘lib hisoblanadi. Tilshunoslikda gap asosiy kommunikativ birlik sifatida qabul qilingandir. Kommunikativ tilshunoslik va matn tilshunosligi tilni o‘rganish bo‘yicha alohida istiqbollarni taklif qiluvchi kichik sohadir. Kommunikativ tilshunoslik tilni muloqot vositasi sifatida tadqiq qiladi, tildan foydalanishning ijtimoiy va pragmatik jihatlari e‘tibor beradi. Boshqa tomondan, Matn lingvistikasi matnlarning tarkibiy va tashkiliy jihatlari o‘rganadi.

So‘zning kommunikativ funksiyasi bu – so‘zning fikr (xabar) ifodalash vositasi bo‘lib xizmat qilishidir. Gapning kommunikativ funksiyasi bu – gapning fikr ifodalash vositasi sifatida bajargan vazifasi. Kommunikativ funksiyasiga ko‘ra gaplar bir necha turlarga bo‘linadi.

Tilning kommunikativ funksiyasi bu – tilning aloqa aralashuv vositasi sifatidagi asosiy vazifasidir. Tilning kommunikativ funksiyasida ikki hodisa farqlanadi, ya‘ni fikr olishuv (aloqa aralashuv) va xabar (biror logik mazmuni yetkazish) funksiyasidir. Xalq o‘g‘zaki ijodining eng muhim janrlaridan biri bo‘lmish maqollar tilshunoslik va folklorshunoslikda o‘rganilayotgan eng muhim mavzulardan biridir. Insonlar yashayotgan o‘lkasi, madaniyati, tarixi, tabiati, iqtisodiyoti, milliy urf-odatlarini an‘analari, milliy-madaniy merosi, xalq og‘zaki ijodi, badiiy adabiyoti va san‘atini maqollar va matallar orqali avloddan-avlodga yetkazib beradi.

O‘zbek va fransuz maqollarining lingvokulturologik jihatlari tahlil qilish jarayonida har ikkala xalqning tili va madaniyatining bir-biriga bo‘g‘liq ekanligiga guvoh bo‘lish mumkin. Shunga ko‘ra, lingvokulturologik jihatdan tahlil qilingan ayrim maqollar ba‘zan ikki xalq tomonidan bir xil, ba‘zan umuman boshqacha ifoda bilan o‘zining xususiyatlarini ochib beradi. Shu o‘rinda fransuz va o‘zbek maqollarida xalqning o‘tmishidan bugungi kunigacha bo‘lgan barcha urf-odatlar o‘z aksini topgan va xalq o‘g‘zaki ijodining namunalari sifatida maqollar bu vazifani bajarishda yetakchilik qiladi. O‘zbek va fransuz xalqining mentalitetiga

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

xos jihatlarni o‘rganishda maqollar ikki xalqning o‘ziga yarasha o‘xshash va farqli tomonlarini ko‘rsatib bera oladi.

Maqollarning lingvokulturologik xususiyatlariga to‘xtalar ekanmiz, millatlarning o‘ziga xos milliy xarakteri va mentaliteti haqida so‘z ochmay ilojimiz yo‘q, albatta. Chunki xalqning o‘ziga xos madaniyati, tarixi va urf-odatlarini ixcham holatda yetkazib beruvchi xalq maqollari xalqning mentalitetini ifodalashda yetakchi o‘rinda turadi. Asosan, har ikki tildagi maqollarni tanqidiy tahlil qilish orqali ko‘proq farqli tomonlarini o‘rganib, o‘zaro o‘xshash tomonlarining umumiy jihatlarni ifodalashga harakat qilamiz.

Maqollar xalq ijodiyotining bebaho namunasi bo‘lib, o‘sha xalqning milliy madaniy xususiyatlarini, dunyoqarashi va millatning ruhiyatini ifodalaydi. Mashhur tilshunos Dal aytganidek, “Maqollar to‘plami – bu xalq tilidan, tajribadan olingan hikmatlar majmuasi, sog‘lom aql sarasi, xalqning hayotda orttirgan haqiqatidir”. Turli tillarning maqollariga to‘xtalar ekanmiz, ular o‘sha til egasi bo‘lmish xalqning tarixiy, ma‘naviy va moddiy madaniyati haqida tushunchaga ega bo‘lish muhim ahamiyat kasb etadi.

Turli millatlarga mansub bo‘lsa ham, insonlarning adabiyotga muhabbati yaxlitlikni tashkil qiladi. Ikki tilda uchraydigan maqollarda ezgu fazilatlar targ‘ib etilgan bo‘lib, ular ijobiy tuyg‘ularni ifoda etishga yordam beradi. Mehnat haqidagi maqollarning mazmun-mohiyatiga to‘xtalganda uni chuqur va yaqinroq o‘rganganimizda, uning zamirida qanchalik ijobiy fikrlar borligini, insonning mehnati orqali qadrlil bo‘lishi, ayniqsa, mehnat insonni barkamollikka yetaklovchi mo‘jizaviy yo‘l ekanini anglash mumkin. Shu o‘rinda, fransuz va o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan maqollarning ma‘no jihatdan bir-biriga yaqinligini ham ko‘rish mumkin. Quyida ayrim maqollar tahliliga e‘tibor qaratamiz:

«Le maître des maitres est le travail»

Bu maqolning o‘zbek tiliga so‘zma-so‘z tarjimasida «Ustalar ustasi – mehnat». Bu variant o‘zbek tilida ham ishlatiladi, yoki «Mehnat – eng yaxshi ustoz» maqolini ekvivalent sifatida keltirish mumkin.

Shunga ko‘ra, lingvokulturologik jihatdan tahlil qilingan ayrim maqollar ba‘zan ikki xalq tomonidan bir xil, ba‘zan umuman boshqacha ifoda bilan o‘zining xususiyatlarini ochib beradi. Shu o‘rinda fransuz va o‘zbek maqollarida xalqning o‘tmishidan bugungi kunigacha bo‘lgan barcha urf-odatlar o‘z aksini topgan va xalq o‘g‘zaki ijodining namunalari sifatida maqollar bu vazifani bajarishda yetakchilik qiladi. O‘zbek va fransuz xalqining mentalitetiga xos jihatlarni o‘rganishda maqollar ikki xalqning o‘ziga yarasha o‘xshash va farqli tomonlarini ko‘rsatib bera oladi.

«Qui est oisif en jeunesse, travaillera dans sa vieillesse»

Ushbu maqolni so‘zma-so‘z tarjima qiladigan bo‘lsak, «Kimki yoshlikda dangasa bo‘lsa, keksayganida mehnat qiladi» degan ma’noni anglash mumkin. Bu «Yoshlikda qilsang mehnat, qarilikda ko‘rsan rohat» yoki «Tirishgan tog‘dan oshar» «Ter to‘kkan baxtli yashar» kabi o‘zbek xalq maqollariga ma’no jihatdan juda yaqin. Umuman olganda, bu maqollar va ularning mazmuni mehnatning ijobiy jihatlari haqida, insonlarni mehnat qilishga undaydi, mehnatning tagi rohat ekanini, mehnat insonni ulug‘lashiga guvohlik beradi.

«Grandes maisons se font par petite cuisine» (Petite cuisine agrandit la maison , les petites économies font les grandes maisons)

Bunda esa «Mehnat bilan topilgan tiyin pulning onasidir», boshqa ma’nosi «Tiyin-tiyindan pul mo‘l bo‘ladi» bu maqol aynan so‘zma-so‘z tarjima qilinmasada, manosi o‘xshash bo‘lib, o‘zbek xalq maqolidan «Toma-toma ko‘l bo‘lur» maqoli bilan bir ma’noga ega.

Yana boshqacha variantiga to‘xtaladigan bo‘lsak:

«Bonne est la maille qui sauve le dernier»

Maqolni tarjima qiladigan bo‘lsak : «Yaxshi pul – bu so‘nggi lahzada jonga ora kirgan chaqadir». Uning o‘zbek tilidagi ekvivalentlari sifatida «Toma toma ko‘l bo‘lur , tommay qolsa qo‘ysa cho‘l bo‘lur» , «Pul tiyindan yig‘ilar» kabilarni keltirish mumkin.

« Il a bien fait, il aura de l’herbe »

« Mehnat qilgan rohat topar », « Xazina g‘oyibdan emas, mehnatdan ». So‘zma-so‘z tarjimasi ham bir-biriga ma’nosi ham juda yaqin bo‘lga mehnatning ezguligi, yaxshiligi haqidagi maqollar o‘zbek xalq maqollariga juda ham yaqin ma’noga ega : « Mehnat qilib topganing, qandu asal totganing»

Yuqoridagi tahlillardan shunday xulosaga kelish mumkinki, fransuz va o‘zbek xalq maqollari xalq og‘zaki ijodining paremiologiya sohasi bo‘yicha o‘rganiladi va o‘ziga xos bir qancha xususiyatlari bilan xalq o‘g‘zaki ijodining boshqa janrlaridan farqlanib turadi. Ya’ni, ularda fikr aniq, tugal xulosa, lo‘nda hukm tarzida ifodalanadi, muayyan hukmni mantiqiy izchilikda, keskin qutbiylikda ifodalash yetakchilik qiladi hamda o‘z va ko‘chma ma’nolarda qo‘llana olish imkoniga ega. Bundan tashqari, maqollarda ibratlilik, pand-nasihat kabi jihatlar ustun turishi orqali o‘zining umuminsoniy jihatlari ko‘rsatadi. Fransuz tili maqollaridagi milliylik haqida gapirar ekanmiz, fransuz xalqining xarakteri haqida so‘z yuritib o‘tishimiz maqsadga muvofiqdir. Dunyo millatlari orasida ushbu xalq vakillari mag‘rur va hurmattalabligi bilan ajralib turadi. Bu

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

jihati maqollarida ham o'z aksini topadi. «Un déni civil vaut mieux qu'une subvention grossière»

O'zbekcha tarjimasi : «Qo'pol taqdirlanishdan ko'ra hurmat bilan rad etilgan yaxshi. » Yuqorida keltirilgan maqollardan shuni anglash mumkinki, g'ururga berilish va hurmattalablik xislatlari o'zbek xalqiga nisbatan fransuz xalqida ko'proq ekanligi maqollar orqali ifodalangan.

Xar bir xalqning tilida mavjud bo'lgan so'z o'sha tilda ifodalanar ekan, ma'lum xalqning maqollari o'sha xalq tilida keltirilgan so'zlardan shu xalq vakillari tomonidan shu xalqning o'ziga xos xususiyatlari bilan, yasali usuli bilangina ifodalanadi. Ko'plab olimlar Henl P. (1958), Sepir E. (1958), G.G Morian (1986), Kramsh C.(1993) madaniyat va tilning bog'liqligi kabi masalalarga o'z ishlarida to'xtalib o'tganlar. Maqollarning lingvokulturologik sifatlariga to'xtalgan holda olimlardan maqollarni o'rganishda bevosita tilni va o'sha xalqning madaniyatini o'rganish bu tabiiy hol deb hisoblaydi. Tilda mavjud bo'lgan leksema o'sha xalqning turmush tarzidan ya'ni xalq tilidan kelib chiqqan bo'lib, bu bevosita maqollarda ishtirok etadi va maqollar orqali xalqning madaniyati aks etadi.

Muhtasar qilib aytganda, fransuz maqollari va matallari mamlakat mentaliteti haqida ajoyib tushuncha beradi. Ularning keng qo'llanilishi va kundalik tilga ta'siri ularning fransuz madaniyatidagi ahamiyatidan dalolat beradi. Ular nafaqat murakkab g'oyalarni sodda va tasviriy tarzda ifodalash, balki fransuzlar uchun doimo qadrlil bo'lgan asosiy qadriyatlarni yetkazish imkonini beradi. Ushbu ikki tildagi maqol va matallar hikmat va madaniy qadriyatlarni yetkazishda o'xshash vazifalarni bajarsada mavzular , obrazlar , til murakkabligi va madaniyat keskin darajada faqr qiladi. Ushbu farqlarni tushunishda har bir madaniyatning hayotga bo'lgan o'ziga xos nuqtai nazar bilan qarash talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Del le Roux «Proverbes francais », B.: 2020
2. Sylvie Moy «100 proverbes francais» Senas, 2012
3. Salomov G'. Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent , "O'qituvchi" – 1983
- 4 Mirzayev T., Musoqulov A., O'zbek xalq maqollari. –T.: 2005

Internet saytlari:

1. Google.uz
2. Wikipediya.uz
3. Ziyonet.uz

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.